

DESENVOLVIMENTO EMBARCADO NO NANO DRONE *CRAZYFLIE 2.1* DIRECIONADO PARA PESQUISAS EM ROBÓTICA COOPERATIVA

Rafael Xavier Silva Cunha
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0009-0005-9641-0358

Matheus Pereira de Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 009-0005-1718-5536

Márcio Alexandre J. Crochela
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0009-0006-0625-8442

Daniel Costa Ramos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Patos de Minas, Brasil
ORCID: 0000-0002-9782-1256

Resumo - A robótica cooperativa está em constante desenvolvimento, podendo ser aplicada em diversas áreas com a implementação de novas tecnologias como os VANT's (Veículos Aéreos Não Tripulados). Entretanto, estes dispositivos apresentam alta complexidade em termos de arquitetura de construção, algo que pode criar dificuldades na aplicação dos projetos, principalmente na área da indústria 4.0 com a integração de dispositivos IoT entre processos diferentes da produção. Nesse sentido é necessário dispor de ferramentas simplificadas para agilizar o desenvolvimento de pesquisas, no aumento do grau de liberdade e conexão de tais tecnologias. Para esta abordagem foi utilizada a plataforma Crazyflie 2.1, um nano drone de pequeno porte de código aberto que apresenta diversos recursos e modularidade para o desenvolvimento científico. Com a finalidade de aumentar o grau de liberdade das implementações com o dispositivo em projetos futuros, foi criada uma metodologia de desenvolvimento de módulos dedicados para aplicações, utilizando dos recursos da arquitetura eletrônica embarcada do nano drone. A aplicação foi documentada em detalhes no GitHub com o objetivo de viabilizar a metodologia para futuras aplicações com o nano drone Crazyflie como ferramenta de pesquisa, especialmente na Universidade Federal de Uberlândia, campus Patos de Minas, ao ser avaliada com grande potencial de desenvolvimento.

Palavras-Chave – VANT, Nano drone Crazyflie, Sistemas Embarcados, Robótica Cooperativa, Firmware, Módulos de expansão.

EMBEDDED DEVELOPMENT IN THE CRAZYFLIE 2.1 NANO DRONE FOCUSED ON RESEARCH IN COLLABORATIVE ROBOTICS

Abstract - Cooperative robotics is constantly being developed and can be applied in various areas with the implementation of new technologies such as UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). However, these devices are highly complex in terms of construction architecture, which can create difficulties in the application of projects,

especially in Industry 4.0 with the integration of IoT devices between different production processes. In this sense, it is necessary to have simplified tools to speed up the development of research, increasing the degree of freedom and connection of such technologies. For this approach, the Crazyflie 2.1 platform was used, a small open-source nano drone that offers various features and modularity for scientific development. To increase the degree of freedom of implementations with the device in future projects, a methodology was created for developing dedicated modules for applications, using the resources of the nano drone's embedded electronic architecture. The application was documented in detail on GitHub with the aim of making the methodology viable for future applications with the Crazyflie nano drone as a research tool, especially at the Federal University of Uberlândia, Patos de Minas campus, as it has been assessed as having great development potential.

Keywords - UAV, Crazyflie, Embedded Systems, Cooperative Robotics, Firmware, Expansion Modules.

I. INTRODUÇÃO

Os veículos aéreos não tripulados, comumente chamados de *nano drones*, desempenham um papel importante na robótica e no cenário de desenvolvimento tecnológico atual. Suas características de arquitetura e recursos permitem fornecer agilidade, automação e eficiência para muitas aplicações [1].

Sendo um nicho em constante desenvolvimento, a comercialização de *nano drones* cresce a cada ano, à medida que são disposições cada vez mais medidas jurídicas e institucionais para criar diretrizes na utilização de *nano drones*. Conforme os relatórios da *Nano Drone Industry Insights*, em 2018, o mercado de nano drones totalizou US\$ 14,1 bilhões, com perspectiva de triplicar até o ano de 2024 [2].

Por meio desta expectativa de evolução do mercado de *nano drones*, é possível estimar parte das aplicações no setor industrial, como na inspeção, monitoramento e sensoriamento dos processos, concebendo maior eficiência e segurança para um sistema de produção.

Para tais operações, têm-se tecnologias embarcadas nos nano drones, tais como: controladores de voo; tecnologias para posicionamento absoluto e relativo; e sensores diversos, como gás, luminosidade, temperatura etc.

Mas tanto a aquisição quanto o desenvolvimento de *nano drones* com todas as características desejáveis acarreta alto custo e tempo de projeto, principalmente quando se trata de nano drones, que possuem limitações de peso e de *hardware*.

Uma solução é a adoção de dispositivos modulares, capazes de integrar diferentes partes do sistema com diferentes funcionalidades em particular, sem necessitar alterar seu funcionamento básico.

Neste sentido, os *nano drones Crazyflie 2.1*, desenvolvidos pela empresa *Bitcraze*, atendem aos critérios de modularidade e de possibilidade de incorporar diferentes funcionalidades, apesar do valor relativamente elevado dos módulos oferecidos pela empresa. Esta solução permite ao pesquisador ter um dispositivo de voo de pequeno porte e código aberto, que se destaca pela sua facilidade de montagem e robustez. Também é possível o registro de variáveis em tempo real, a atualização de *firmware* sem fio, dentre outras vantagens [3].

Tais funcionalidades e recursos podem ser implementados em conjunto em um sistema mais robusto, com o incremento de funções e de um algoritmo de execução [4]. É possível levar em consideração tanto as características mecânicas quanto a dinâmica de voo, comunicação com dispositivos internos e capacidades do *hardware* embarcado [5].

Conforme indicado em [6], o desenvolvimento com a finalidade de adicionar novas funcionalidades mecânicas e de percepção do ambiente, proporciona eficiência e economia de recursos da operação em questão. Em trabalho cooperativo é possível utilizar de sistemas mais robustos como o ROS (*Robot Operating System*) para implementar atividades mais complexas [7]. Mas as alterações não são triviais e necessitam de um estudo aprofundado de como podem ser realizadas sem acarretar danos ao equipamento.

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia de projeto de módulos para o *nano drone Crazyflie*, visando sua aplicação em pesquisas científicas de robótica cooperativa, proporcionando versatilidade de dimensionamento, eficiência e análise simplificada em projetos que possam ser futuramente aplicados na indústria 4.0.

Para ilustrar a implementação, foi projetado um módulo de exemplo, nomeado *Sinaleiro*, que permite integrar funções de posicionamento relativas a uma emissão de sinal luminoso.

Todo o dimensionamento foi documentado de forma para permitir que outras aplicações possam ser geradas futuramente, aumentando o grau de liberdade dos *nano drones* no desempenho de funções e na integração no trabalho cooperativo.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Tendo como objetivo obter um *nano drone* capaz de desempenhar diversas operações, partindo da integração entre funções e módulos distintos, é fundamental que a metodologia de projeto disponha de acessibilidade e versatilidade.

A plataforma contém vários recursos e ferramentas para utilizar o *nano drone* de diferentes formas.

O *software Cfclient*, concede acesso às funções do nano drone em uma interface simplificada de monitoramento de voo, recursos gráficos e modificação de parâmetros do sistema.

Outra ferramenta é uma API em Python, que permite projetar aplicações mais complexas para um propósito específico.

O *nano drone Crazyflie* tem uma arquitetura baseada em *Dual-MCU*, na qual se encontra um STM32F405 (Cortex-M4, 168MHz, 192kb SRAM, 1Mb flash) dedicado às principais funções do *nano drone* tais como controlador de voo, telemetria e gerenciamento de módulos de expansão, em complemento a um nRF51822 para comunicação por rádio e gerenciamento de energia [3].

O *Crazyflie 2.1* se destaca por permitir algumas funcionalidades por meio da parte dedicada à expansão do nano drone, dentre elas: GPIO (*General Purpose Input/Output* – Pinos de entrada e saída de propósito geral), entradas analógicas, *Pulse-width Modulation* (PWM), Comunicação serial e pinos de VCC 3V e GND.

O Kit básico *Crazyflie*, indicado na Figura 1, conta com os elementos básicos da construção do nano drone como a estrutura que é a própria placa de circuito impresso, motores, hélices e conectores para o carregamento da bateria.

Figura 1: Componentes básicos do nano drone

Fonte: O autor.

Os acessórios utilizados para operação do *nano drone* são indicados na Figura 2, sendo composto por:

- *Crazyradio PA* - Utilizado para adaptar a comunicação via rádio em uma porta USB de um computador;
- Módulo de prototipagem - Permite a composição de novos módulos por meio de uma matriz de contatos que podem adicionar funcionalidades ao sistema;
- *Flowdeck V2* - Módulo que faz a interação de funções de posicionamento durante o voo por meio da fusão de um sensor de distância com um sensor óptico de fluxo.

Figura 2: Periféricos

Fonte: Bitcraze AB.

O projeto foi implementado por meio dos seguintes passos:

1. Montagem do nano drone conforme instruções da fabricante;
2. Considerando as funcionalidades da arquitetura *Dual-MCU* do nano drone, realizou-se uma avaliação de suas capacidades de expansão. Como visto na Figura 3, essa análise permitiu averiguar qual seria o recurso mais adequado para iniciar uma série de desenvolvimentos e conseqüentemente a busca por materiais de referência para essa elaboração [5];
3. Análise das formas de desenvolvimento do sistema embarcado do nano drone de forma a proporcionar modularidade a aplicações na robótica cooperativa de forma simplificada e eficiente;
4. Considerou-se que a finalidade do projeto consistia na implementação para trabalho cooperativo. Assim, a escolha de qual função implementar em conjunto com o módulo desenvolvido anteriormente para exemplificar a sua aplicação foi a de posicionamento relativo, fundamental para estabelecer a correspondência entre mais de um robô em uma operação [5];
5. Documentou-se todo o desenvolvimento para que projetos futuros possam ser elaborados com base nas demandas da indústria 4.0 partindo do trabalho cooperativo entre *nano drones*.

É necessário também destacar que para realizar as modificações no *firmware* do *nano drone*, foi usado a VM (*Virtual Machine*) da *Bitcraze*, ao dispor do pacote padrão de arquivos do *firmware* do *nano drone* atualizado e ferramenta *VS code* para programação dos arquivos adicionais.

III. DESENVOLVIMENTO

A finalidade do projeto consiste em realizar modificações na estrutura do *nano drone* para exemplificar as capacidades de expansão que podem ser aplicadas no desenvolvimento de novas pesquisas. Em uma primeira análise, foram considerados os aspectos do *hardware* do projeto, o desenvolvimento conta com as estruturas básicas do *Crazyflie*, para isso em termos de metodologia de projeto é necessário definir qual função de interesse vai ser implementada no

módulo. A Figura 3 mostra as funções disponíveis para expansão.

Figura 3: Multiplexação dos conectores de expansão

Fonte: Bitcraze AB.

Para uma implementação geral optou-se por utilizar os pinos GPIOs (Pinos de Entrada/Saída de propósito geral), esse recurso concede a funcionalidade de estabelecer um sinal de saída que, para fins ilustrativos, acionará um *LED*. Entretanto, outra característica do *hardware* que foi levada em consideração é a compatibilidade dos pinos de expansão, de forma que cada um apresenta uma limitação por estar envolvido em alguma operação do funcionamento do *nano drone*, como é o caso do IO 3, utilizado em outros módulos para operar como *Chip Select* [3], em desses módulos é o *Flow deck V2* e, partindo do interesse em utilizar suas funções, é necessário optar por pinos que estejam disponíveis.

Naturalmente, a próxima execução é o projeto do *firmware* na linguagem C, em que após ser compilado conterá todas as instruções necessárias para controlar o *hardware*, com uma tarefa para cada fase da operação. O *firmware* do *nano drone Crazyflie* conta com o *Kbuild*, um sistema de compilação com uma proposta semelhante ao do *Kernel Linux* [10], será muito útil em operações de projeto para configuração do que foi

estabelecido no *firmware*, na Figura 4 pode-se observar a interface da ferramenta.

Figura 4: Kbuild

Fonte: O autor.

Tendo a disposição do *firmware* e de um programa para modificá-lo como o *VS Code*, o projeto conta com a execução das operações no código [9]:

1. Escrita do *driver* do módulo - Composto de todas as operações que o módulo deve realizar utilizando dos pinos escolhidos para a operação, no *firmware* todos os *driver* de deck devem estar inclusos na pasta `src/deck/drivers/src`, foi criado o arquivo `sn.c` [9];
2. Incluir o *driver* para a compilação - Deve-se escrever a meta `obj-$(CONFIG_DECK_SN) += sn.o` ao *driver* do arquivo do *driver* no *Makefile Kbuild* na pasta `src/deck/drivers/src/` [9];
3. Forçar a inicialização do *deck* – Por ser um *deck* experimental, não apresenta o componente físico para que o nano drone possa identificá-lo como a memória de um fio que outros decks possuem. Dessa forma a habilitação foi forçada utilizando de um sinalizador de compilação `config DECK_SN` no arquivo *Kconfig* na pasta `src/deck/drivers/src/` [9], depois utilizando o comando `make menuconfig` como é mostrado na Figura 4;
4. Por fim, pode-se compilar o *firmware* utilizando dos comandos `make clean` e `make all` no terminal, colocar o *Crazyradio PA* no USB e o *crazyflie* em modo *bootloader* para depois executar o comando `make load` no terminal do *firmware*.

Tendo a disposição do *firmware* do projeto em execução no nano drone é necessário avaliar a utilidade do projeto partindo da implementação com outras funções do nano drone, como a do módulo *Flow deck V2* visto na Figura 2, usado para obter posicionamento relativo durante o voo, como pode ser visto na ilustração da Figura 5.

Figura 5: Determinação de posicionamento relativo por meio do módulo Flow deck V2

Fonte: Bitcraze AB.

Com isso pode-se implementar a função de posicionamento relativo em complemento com o módulo *Sinaleiro* por meio da modificação de parâmetros do módulo no próprio código [8], obtendo um programa capaz manter o nano drone voando em um ambiente delimitado por distâncias relativas, utilizando outro módulo para sinalizar quando atingir algum dos limites, como está no código *Sinaleiro_Flow_Box.py* [9]. Todos os arquivos citados estão disponíveis no Github [9].

O uso dos outros pinos como os que são vistos na Figura 3, podem ser acessados por meio de um projeto que considere os mesmos parâmetros de outros módulos como o *AI Deck* (Módulo de inteligência artificial) [11], que conta com um *driver* escrito com base na troca de informações com o microcontrolador do nano drone por meio de comunicação serial ou o *Flow Deck* que acessa os pinos de entrada analógica para efetuar a leitura de dados do sensor.

A saída configurada no módulo *Sinaleiro*, também pode ser usada como entrada de dados digitais apenas modificando o estado de utilização no código do *driver*, para esse foi feito um exemplo no final dos testes do módulo para exemplificar a aplicação.

IV. RESULTADOS

A visualização do resultado do projeto está presente na Figura 6, conforme descrito anteriormente. Nela está presente o *nano drone Crazyflie* com o módulo *Sinaleiro* anexado em sua estrutura, construído na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Patos de Minas, preparado para o teste em complemento com o módulo *Flow deck V2*.

Figura 6: Crazyflie com o módulo *Sinaleiro*.

Fonte: Autor.

Para validar a execução do projeto, foram realizados alguns testes, verificando o uso das suas funcionalidades em ambientes de desenvolvimento diferentes:

- Acesso das funções por meio do *cfclient*: Pode-se modificar o parâmetro do módulo por meio do *software* de acesso das funções do nano drone. Isso permitiu controlar a dupla de LED's;
- Acesso das funções por meio da *cflib*: Pode-se modificar o parâmetro do módulo do nano drone por meio da biblioteca em Python dedicada ao uso do

nano drone Crazyflie. Isso permitiu controlar a dupla de LED's com um grau de liberdade maior, podendo escolher o tempo e a ordem de acionamento.

Realizou-se a implementação de módulos, utilizando o código *Python* com o *Flow deck V2* para promover um posicionamento relativo do nano drone e estipulando eixos de coordenadas, podemos estipular as bordas de uma caixa qual o *nano drone* deveria permanecer contido em pleno voo contínuo [3].

Partindo dessas funções, cada limite da caixa recebeu uma cor de modo que o nano drone estivesse em um desses limites, ele deveria utilizar o módulo Sinaleiro para ligar o par de LED's correspondentes ao que foi identificado, assim quem está manipulando pode identificar qual limite foi atingido, conforme é ilustrado na Figura 7.

Figura 7: Implementação do posicionamento relativo com o módulo Sinaleiro.

Fonte: Autor.

Figura 8: Implementação do posicionamento relativo com o módulo Sinaleiro.

Fonte: Autor.

Na Figura 8 são apresentados alguns registros dos testes, nos quais é possível averiguar que quando o nano drone executa a trajetória de forma a se aproximar da parede estipulada pela cor verde, emite um sinal luminoso por meio dos leds verdes para indicar que está naquela área, já para o

caso de uma trajetória para a parede vermelha, o mesmo acontece, só que com a sinalização dos leds vermelhos respectivamente.

Considerando-se a integração entre a função de posicionamento relativo com a emissão de sinal luminoso para diferentes condições de operação como foi visto na Figura 8, é possível afirmar que outras aplicações entre funções antigas do nano drone com funções concedidas por novos módulos de expansão podem trabalhar em conjunto de forma funcional.

Com base nesses resultados, constatou-se a efetividade em utilizar de funções de um módulo desenvolvido e dedicado para uma aplicação específica com outra função de uso geral do nano drone em tempo de execução, de maneira a apresentar um bom desempenho na troca de informações entre as funções.

Para complementar a utilização dos pinos GPIOs, também foi realizado um exemplo simples de uma entrada digital que interage com uma saída digital.

Respectivamente o envio de um sinal para um dos pinos do nano drone por meio de um botão e com a leitura desse sinal, temos a saída de um outro sinal para acender um led na placa de ensaios como pode ser visto na Figura 9, vale ressaltar que os códigos do *firmware* dessa implementação também estão disponíveis no GitHub [9], com o branch `GPIO_STM_INPUT&OUTPUT`.

Figura 9: Teste do GPIO do STM32F405 do nano drone.

Fonte: Autor.

Como ilustrado na Figura 9, o sinal luminoso do *LED* significa que a placa de expansão do nano drone recebeu o sinal na porta digital que foi configurada para leitura digital e que o sistema projetado utilizou dessa informação para enviar um sinal digital na porta de saída em que o *LED* está conectado, validando a implementação de um módulo que pode ser utilizando nas duas perspectivas do sistema, entrada ou saída de sinal.

Em complemento deste desenvolvimento, foi elaborado um documento para que novos trabalhos possam ser realizados partindo do que já foi feito na UFU Campus Patos de Minas. Dessa maneira, ele foi dividido em partes, como consta:

- Noções gerais e montagem do *nano drone Crazyflie*;
- Instalação do *Crazyflie* e ajuste de configurações;
- Guia geral do *cfclient* e voos manuais;
- *Cflib* e utilização do *Crazyflie* com *Python*;

- Utilização do *Loco Positioning*;
- Módulos e sensores do *nano drone Crazyflie*;
- Simulação com o *nano drone Crazyflie*;
- Estudos de aplicações com *nano drones*;
- Experimentos de precisão envolvendo *LPS*, filtros e *PID*;
- Enxame e trabalho cooperativo;
- Desenvolvimento com o *nano drone Crazyflie*.

O material apresenta a descrição dos procedimentos, levando como base o conteúdo do repositório da própria fabricante do *nano drone* [8]. Todo o desenvolvimento embarcado necessário para a criação de um módulo dedicado foi descrito na última parte. A documentação foi feita de forma minuciosa para facilitar o processo de desenvolvimento de futuros projetos, dividido em 3 categorias:

Pré-Projeto: 1. Instalação da *Virtual Box Bitcraze*; e 2. Determinação das funções do módulo a ser utilizadas;

Firmware: 3. Escrita do módulo do *driver*; 4. Inclusão do *driver* para a compilação; 5. Forçar a inicialização do *driver* por meio do *Kbuild*; e 6. Gravação do *firmware* no modo *bootloader*;

Hardware: 7. Montagem física do módulo (Impressão 3D da estrutura e soldagem dos *leds*) e Códigos Exemplo.

Com o material de apoio e utilizando o sistema completo junto com um sistema de posicionamento absoluto como o *Loco Positioning system* [3], será possível implementar os *nano drones* em enxame, dotados de módulos que concedam funcionalidades distintas para a contribuição no trabalho cooperativo utilizando algoritmos e rotinas elaboradas para as necessidades das aplicações [12]. Esse resultado concede eficiência e soluções para alguns problemas da própria plataforma como o curto tempo de voo dos *nano drones* e deslocamento por ambientes diferentes do espaço aéreo [5].

CONCLUSÕES

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia para a produção de módulos para o *nano drone Crazyflie*, direcionado para pesquisas com robótica cooperativa na UFU, campus Patos de Minas. Foram descritos os materiais utilizados, a metodologia e os procedimentos aplicados para obter os resultados na implementação do módulo.

Os resultados foram realizados de forma que o módulo foi produzido e implementado com outras funções do *nano drone* com sucesso. Isso demonstra como é possível aumentar o grau de liberdade dos *nano drones* para desempenhar uma função dedicada de forma cooperativa.

Por conta de sua modularidade, o *nano drone* é capaz de ser compatível com diversos componentes eletrônicos e de automação, isso abre portas para diversas aplicações em pesquisas por permitir o uso de *nano drones* com módulos diferentes trabalhando em conjunto para resolver um problema em comum. Em uma situação na indústria 4.0, um *nano drone* poderia realizar medições em uma máquina enquanto outro executa uma sinalização ou registro do processo de inspeção.

Portanto, esse resultado traz uma nova perspectiva de desenvolvimento para futuras aplicações em robótica cooperativa, por meio de uma metodologia de projeto

simplificada e de exemplo de aplicação que demonstra as possibilidades que poderão ser implementadas em projetos dedicados a resolver problemas de maneira eficiente, modular e que interajam com as tecnologias de internet das coisas (*IoT*) empregadas em ambientes industriais, corporativos ou até mesmo em residências.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo financiamento do Projeto RoboPatos APQ-02616-22 e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela concessão de bolsa.

REFERÊNCIAS

- [1] J. Lee, J. Moon, K. Sunwoo. *UWB-based Multiple UAV Control System for Indoor Ground Vehicle Tracking*. DOI: 10.1109/APWCS50173.2021.9548721
- [2] L. Kapustina, N. Izakova, E. Makovkina, M. Khmelkov. *The global nano drone market: main development trends*. DOI: 10.1051/shsconf/202112911004.
- [3] Bitcraze. Acedido em 8 de maio de 2024, em: <https://www.bitcraze.io/>.
- [4] N. Elkunchwar, V. Iyer, M. Anderson, K. Balasubramanian, J. Noe, Y. Talwekar, S. Fuller. *Bio-inspired source seeking and obstacle avoidance on a palm-sized nano drone*. DOI: 10.1109/ICUAS54217.2022.9836062
- [5] B. Araki, J. Strang, S. Pohorecky, C. Qiu, T. Naegeli e D. Rus. *Multi-robot path planning for a swarm of robots that can both fly and drive*. Acedido em 1 de maio de 2024, em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7989657>
- [6] E. Ackerman. *Pogo Stick Microcopter Bounces off Floors and Walls Hopcopter is a more efficient way to (mostly) fly*. Acedido em 1 de maio de 2024, em: <https://spectrum.ieee.org/jumping-robot-quadrotor>.
- [7] L. Pichierri, T. Andrea, G. Notarstefano. *Flying Swarms of Crazyflie Quadrotors in ROS 2*. DOI:10.1109/LRA.2023.3286814/.
- [8] GitHub Bitcraze. Acedido em 1 de maio de 2024, em: <https://github.com/bitcraze>.
- [9] R. Xavier, *GitHub crazyflie-firmware*. Acedido em 2 de junho de 2024, em: <https://github.com/Rafael-Xavier-Xavier/crazyflie-firmware/tree/M%C3%B3dulo-Sinaleiro>
- [10] Bitcraze, *Customize firmware with kb vuild*. Acedido em 8 de maio de 2024, em: <https://www.bitcraze.io/documentation/repository/crazyflie-firmware/master/development/kbuild/>.
- [11] G. Augusto, G. Viera, L. Ribeiro. *Introdução ao uso do quadricóptero crazyflye 2.1 e ai-deck 1.1 no monitoramento de ambientes*. Acedido em 8 de maio de 2024, em: <https://www.peteletricaufu.com.br/ceel/evento/artigos/>
- [12] K. Akash, P. Deepesh, M. Shashank, C. Kai, M. Li, K. Heinz. *Optimal Collaborative Transportation for Under-Capacitated Vehicle Routing Problems using Aerial Drone Swarms*. DOI: 10.1109/ICRA57147.2024.10611698.